

Kepercayaan Merek dan Citra Merek Serta Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Merek (Studi Kasus Konsumen Bumbu Penyedap Ajinomoto di Purwakarta)

¹Ade Nurhayati Kusumadewi, ¹Robby Wahyudi, ¹Haikal Maulana

¹Jurusan Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi DR. KHEZ Muttaqien.
email: adenurhayatikd@gmail.com

Abstract

This study was conducted to determine the effect of brand loyalty on consumers of Ajinomoto seasoning in Purwakarta. This research uses Brand Trust and Brand Image as the dependent variable. Primary data collection using non-probability sampling technique, which is a sampling technique that does not provide equal opportunities/opportunities for each element or member of the population to be selected as samples and the sample used in this study amounted to 97 people. The data analysis method used in this study is multiple linear regression with the help of SPSS 25 software. Based on the results of research that has been carried out, it shows that partially Brand Trust and Brand Image have a positive and significant effect on Brand Loyalty. And the overall dependent variable has a stimulant effect on Brand Loyalty with a calculated F value of 35,645 with a significance level of $0.00 < 0.05$. And the value of R square shows the results of 0.431, which means that the entire dependent variable has a simultaneous effect of 43.1%.

Keywords: Brand Loyalty, Brand Trust, and Brand Image

Received:

9 Agustus 2023

Received in revised:

13 Agustus 2023

Accepted:

14 Agustus 2023

Published:

14 Agustus 2023

1. Pendahuluan

Industri bumbu masak dan penyedap masakan saat ini produk – produknya banyak tersedia di pasaran dalam berbagai jenis dan merek. Bumbu masak dan penyedap masakan itu sendiri merupakan bagian penting dalam sajian masakan. Bumbu masak dan penyedap masakan, baik dicampur maupun tidak, termasuk dalam kelompok usaha yang memproduksi bumbu masak, baik berbentuk serbuk ataupun lainnya, misalnya seperti bumbu gulai, kari, merica, serbuk jahe, jinten, pala, cabai & kayu manis. Mencakup usaha di bidang industri penyedap masakan alami dan kimiawi seperti betocin dan bubuk vanili, serta rempah – rempah, saus dan bumbu seperti mayones, tepung mustard dan mustard olahan.

Sepanjang tahun 2017 – 2021, laju pertumbuhan PDB industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan di Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dan apabila PDB industri setiap tahun mengalami peningkatan, maka terdapat kemungkinan bahwa akan terjadi pula peningkatan pada jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi dan begitupun dengan jumlah modal yang digunakan akan meningkat pula.

Laju pertumbuhan PDB pada tahun 2021 ialah sebanyak 2,24%, ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 1,58% pada tahun 2020. Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan di Indonesia

Copyright © 2023

by the author.

This article is an
open access article.

dimiliki oleh beberapa perusahaan besar dan diantaranya ada yang dimiliki oleh pihak asing.

Diantara bumbu penyedap yang membanjiri pasaran dengan menawarkan harga yang berbeda – beda dan kualitas produk yang bervariasi, yang membuat persaingan semakin ketat dipasaran. Salah satu bumbu penyedap yang bersaing adalah bumbu penyedap Ajinomoto yang berasal dari Jepang.

Menurut Oliver dalam Rahmawati & Bus (2020) menjelaskan bahwa Loyalitas Merek adalah Komitmen yang sangat dipegang untuk melakukan pembelian ulang atau berlangganan terhadap suatu produk/layanan secara konsisten di masa depan, sehingga menyebabkan merek atau sesuatu yang berulang – ulang mengatur pembelian meski ada pengaruh situasional dan upaya pemasaran yang berpotensi untuk menyebabkan perilaku beralih. Loyalitas merek dapat juga dijadikan sebagai ukuran hubungan antara seorang pelanggan dengan suatu merek agar dapat memberikan gambaran apakah seorang pelanggan akan beralih ke merek lain yang ditawarkan oleh pesaing, terutama ketika merek tersebut berubah, baik itu harga maupun atribut lainnya. (Aaker dalam Nurfadila dkk, 2015).

Loyalitas merek dapat terbentuk apabila konsumen memiliki sikap positif terhadap suatu merek yang ditandai dengan komitmen terhadap merek tersebut dan berencana untuk melakukan pembelian ulang dimasa yang akan datang. Salah satu ciri konsumen yang loyal adalah mereka terus melakukan pembelian secara rutin. Namun, loyalitas konsumen terhadap suatu merek berbedda dengan perilaku pembelian berulang, perilaku pembelian berulang adalah pengulangan suatu produk atau merek yang lebih dipengaruhi oleh kebiasaan. Sedangkan dalam loyalitas konsumen, perilaku berulang terhadap merek dipengaruhi oleh loyalitas terhadap merek (Kumar dalam Latoki, 2015).

Berdasarkan data bahwasannya bumbu penyedap Ajinomoto masih kalah dari pesaing nya yaitu Royco dan Masako, karena dari 5 grosir yang disurvei oleh peneliti, produk Ajinomoto hanya terjual sebanyak 120pcs.per minggu.

Salah satu faktor yang mempengaruhi Loyalitas Merek adalah Kepercayaan Merek. Menurut Laksono & Suryadi dalam Kusumadewi & Herman (2021) menjelaskan bahwa Kepercayaan Merek adalah kesediaan konsumen dalam mengandalkan kemampuan merek sesuai dengan fungsi yang telah diperlihatkan oleh merek tersebut.

Sebuah merek harus dapat memenuhi atau bahkan melebihi harapan konsumen dan memberikan jaminan kualitas kepada penggunanya di setiap kesempatan dan merek harus diproduksi oleh perusahaan dengan citra yang baik, jika perusahaan sudah percaya dengan citra mereknya, maka konsumen akan lebih percaya diri dalam pilihannya dan akan memiliki keyakinan dalam merek, menyukai merek, dan melihat merek tersebut sebagai bagian dari dirinya sendiri. Dengan demikian, loyalitas merek akan lebih mudah dibangun dan perusahaan akan memiliki nama merek dengan loyalitas konsumen yang kuat, karena kepercayaan merek akan menentukan loyalitas konsumen terhadap merek dan kepercayaan akan berpotensi menciptakan hubungan yang bernilai tinggi (Morgan & Hunt dalam Rizan & Saidani, 2012).

Faktor lain yang mempengaruhi Loyalitas Merek adalah Citra Merek. Tahap dimana konsumen cenderung bertindak sebelum membuat keputusan pembelian yang sebenarnya dapat dilihat dari sisi Citra Merek. Citra merek berkaitan dengan sikap berupa keyakinan dan preferensi terhadap merek tersebut. merek produk yang sudah lama dikenal konsumen telah menjadi citra

produk bahkan simbol status. Maka tidak mengherankan jika merek seringkali dijadikan dalam kriteria dalam mengevaluasi suatu produk. Konsumen dengan citra positif terhadap suatu merek lebih mungkin untuk melakukan pembelian. (Setiadi dalam Permana dan Haryanto, 2014).

Citra merek memunculkan sikap dan perilaku pembelian termasuk kepuasan dan ketidakpuasan pada pengalaman konsumen sebelumnya. Loyalitas merek dapat mempengaruhi eksistensi suatu perusahaan dan memungkinkan untuk bertahan dalam waktu yang lama. Loyalitas merek adalah konsep yang sangat penting dalam strategi pemasaran. Kehadiran konsumen yang loyal terhadap merek sangat penting bagi perusahaan untuk bertahan hidup dalam jangka panjang. (Handayani & Martini, 2015).

2. Studi Pustaka

Manajemen Pemasaran

Banyak ahli yang berpendapat tentang manajemen pemasaran. Menurut Kotler & Keller (2016) menjelaskan bahwasannya manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan komunikasi pelanggan untuk mengembangkan nilai pelanggan yang unggul.

Menurut Shinta (2011) menjelaskan bahwasannya manajemen pemasaran adalah upaya untuk merencanakan, melaksanakan (yang terdiri dari kegiatan mengatur, mengarahkan, mengkoordinasikan) serta memantau atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Lalu menurut Darmanto & Wardaya (2016) manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan membangun hubungan yang menguntungkan dengan pasar sasaran tersebut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasannya manajemen pemasaran adalah seni memilih pasar sasaran untuk menarik, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan dengan merencanakan, menerapkan, memantau atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu perusahaan secara efektif serta dapat menumbuhkan nilai pelanggan yang unggul.

Kepercayaan Merek

Menurut Chauduri & Holbrook dalam Shihab & Sukendar (2009) mendefinisikan kepercayaan merek (*brand trust*) sebagai kemauan dari rata – rata konsumen untuk bergantung kepada kemampuan dari sebuah merek dalam melaksanakan segala kegunaan atau fungsinya.

Menurut Ballester (2003) menjelaskan bahwa kepercayaan merek adalah harapan akan keandalan dan intensi baik merek. Kepercayaan dapat terbangun karena adanya harapan bahwa pihak lain akan bertindak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan.

Sedangkan menurut Lau & Lee dalam Rizky & Utomo (2017) menjelaskan bahwasannya *brand trust* (kepercayaan merek) adalah keinginan pelanggan untuk bersandar pada sebuah merek dengan risiko – risiko yang dihadapi karena ekspektasi terhadap merek itu akan menyebabkan hasil yang positif.

Berdasarkan definisi – definisi diatas dapat disimpulkan bahwasannya Kepercayaan Merek adalah kemauan dan harapan dari rata – rata konsumen untuk bergantung kepada kemampuan dari sebuah merek dalam

melaksanakan segala kegunaan atau fungsinya, keandalan dan intensi baik merek, dengan risiko – risiko yang dihadapi karena ekspektasi terhadap merek itu akan menyebabkan hasil yang positif.

Dimensi Kepercayaan Merek dijelaskan oleh Ballester (2003) yang menyatakan bahwa Kepercayaan Merek dapat diukur melalui dua dimensi, yaitu:

Viability

Dimensi ini mewakili sebuah persepsi bahwa suatu merek dapat memenuhi dan memuaskan kebutuhan dan nilai konsumen. Dimensi ini dapat diukur melalui indikator kepuasan dan nilai (*value*)

Inintensionality

Dimensi ini mencerminkan perasaan aman dari seprang individu terhadap suatu merek. Dimensi ini diukur melalui *security* dan *trust*.

Citra Merek

Menurut Kotler & Keller (2013) menjelaskan bahwa *brand image* (citra merek) adalah persepsi mengenai sebuah merek sebagaimana direfleksikan oleh asosiasi merek yang terdapat dalam benak konsumen.

Sedangkan menurut Aaker & Biel dalam Mahiri (2020) menjelaskan bahwasannya *brand image* (citra merek) adalah penilaian konsumen terhadap merek tersebut dalam sebuah pasar. Penciptaannya bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau mendengar reputasinya dari orang lain atau media.

Menurut Tjiptono dalam Ristanti dkk (2019) menjelaskan bahwasannya *brand image* (citra merek) atau *brand description* (penjelasan merek) ialah sekumpulan para konsumen yang percaya terhadap suatu merek.

Berdasarkan definisi – definisi diatas dapat disimpulkan bahwasannya citra merek adalah penilaian konsumen terhadap suatu merek dalam sebuah pasar sebagaimana direfleksikan oleh asosiasi merek yang terdapat dalam benak konsumen tersebut.

Dimensi Citra Merek dijelaskan oleh Kotler & Keller (2013) yang menyatakan bahwa dimensi – dimensi utama yang membentuk citra merek yaitu sebagai berikut:

Brand Identity (Identitas Merek)

Brand identity adalah identitas fisik yang berkaitan dengan merek atau produk tersebut sehingga pelanggan mudah mengenali dan membedakannya dengan merek atau produk lain seperti logo, warna, kemasan, lokasi, identitas perusahaan yang memayungi, slogan, dan lain – lain.

Brand Personality (Personalitas Merek)

Brand personality adalah karakter khas sebuah merek yang membentuk kepribadian tertentu sebagaimana layaknya manusia, sehingga khalayak pelanggan dengan mudah membedakannya dengan merek lain dalam kategori yang sama, misalnya karakter tegas, kaku, beribawa, ningrat, atau murah senyum, hangat, penyayang, berjiwa sosial, atau dinamis, kreatif, independen, dan sebagainya.

Brand Association (Asosiasi Merek)

Brand association adalah hal – hal spesifik yang pantas atau selalu dikaitkan dengan suatu merek, bisa muncul dari penawaran unik suatu produk,

aktivitas yang berulang dan konsisten, misalnya dalam hal *sponsorship* atau kegiatan *social responsibility*, isu – isu yang sangat kuat berkaitan dengan merek tersebut, ataupun *person*, simbol – simbol dan makna tertentu yang sangat kuat melekat pada suatu merek.

Brand Attitude and Behavior (Sikap dan Perilaku Merek)

Brand attitude and behavior adalah sikap atau perilaku komunikasi dan interaksi merek dengan pelanggan dalam menawarkan *benefit – benefit* dan nilai yang dimilikinya. *Attitude and behavior* mencakup sikap dan perilaku pelanggan, aktivitas dan atribut yang melekat pada merek saat berhubungan dengan khalayak pelanggan, termasuk perilaku karyawan dan pemilik merek.

Brand Benefit and Competence (Manfaat dan Keunggulan Merek)

Brand benefit and competence adalah nilai – nilai dan keunggulan khas yang ditawarkan oleh suatu merek kepada pelanggan yang membuat pelanggan dapat merasakan manfaat karena kebutuhan, keinginan, mimpi, dan obsesinya.

Loyalitas Merek

Menurut Schiffman & Kanuk (2004) mendefinisikan loyalitas merek sebagai preferensi konsumen secara konsisten untuk melakukan pembelian pada merek yang sama pada produk yang spesifik atau kategori pelayanan tertentu.

Sedangkan menurut Dahlen dalam Qurbani (2019) *The American Marketing Association* mendefinisikan *Brand Loyalty* (Loyalitas Merek) sebagai situasi dimana konsumen umumnya membeli produk atau jasa dengan produsen yang berasal sama daripada membeli dari beberapa pemasok dalam kategori (definisi *sales promotion*).

Pappu & Quester dalam Margaretha & Rodhiah (2021) mengatakan bahwasannya loyalitas merek adalah ukuran yang diberikan oleh pelanggan kepada merek yang disukai, memotivasi pelanggan untuk melakukan pembelian ulang atas merek yang mereka sukai.

Berdasarkan definisi – definisi diatas dapat disimpulkan bahwasannya loyalitas merek adalah preferensi konsumen secara konsisten untuk melakukan pembelian pada merek yang sama pada produk yang spesifik atau kategori pelayanan tertentu dengan memberikan ukuran kepada merek yang disukai.

Dimensi loyalitas merek dijelaskan oleh Schiffman & Kanuk (2004) sebagai berikut:

Attitudinal Loyalty (Pengukuran Sikap), yang terbagi menjadi 3 bagian:

Cognitive Loyalty

Loyalitas ini merupakan representasi dari apa yang dipercaya oleh konsumen. Dimensi kognitif berisikan persepsi, kepercayaan dan *stereo type* seorang konsumen mengenai suatu merek.

Affective Loyalty

Loyalitas ini didasarkan pada perasaan dan komitmen konsumen terhadap suatu merek. Konsumen memiliki kedekatan emosional terhadap suatu merek tersebut. Loyalitas afektif ini diukur dengan rasa senang, suka, dan gemar terhadap suatu merek. Pengungkapan perasaan ini didapat dengan atau tanpa membandingkan dengan merek lain. Jika konsumen memiliki sikap yang positif terhadap merek, maka dalam diri konsumen akan berkembang loyalitas afektif.

Conative Loyalty/Behavioral Intent

Loyalitas konatif merupakan batas antara *attitudinal loyalty* dan *behavioral loyalty* yang diukur melalui kecenderungan perilaku konsumen untuk menggunakan merek yang sama dan tidak beralih dimasa yang akan datang. Loyalitas konatif merupakan tingkah laku yang masih bersifat intent, belum tampak dalam tingkah laku nyata.

Behavioral Loyalty (Pengukuran Perilaku)

Meliputi *action loyalty*, yang didefinisikan sebagai tingkah laku membeli ulang suatu merek oleh seorang konsumen terhadap kategori produk tertentu. Tingkah laku seorang konsumen yang loyal tercermin melalui frekuensi dan konsistensi pembelian suatu merek. Selain itu, salah satu aktualisasi loyalitas konsumen ditunjukkan oleh tindakan merekomendasikan dan mempromosikan merek tersebut kepada pihak lain.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif. Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai instrument penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Ada dua buah pengujian dalam penelitian ini. Pertama uji instrumen data melalui uji validitas, reliabilitas, normalitas, linieritas, Heteroskedastisitas, Korelasi, Koefisien Determinasi. Kedua uji hipotesis melalui Uji T dan Uji F.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil perhitungan dengan teknik analisis regresi linier berganda menunjukkan adanya pengaruh -pengaruh setiap variabel dengan melihat nilai koefisien beta (β). Hasil regresi ini dapat dibentuk model persamaannya yaitu $Y = 0,084 + 0,299X_1 + 0,706X_2$.

Variabel Kepercayaan Merek memiliki nilai signifikansi sebesar $0,034 < 0,05$ dan nilai t hitung $2.150 > t$ tabel 1.661 . maka secara parsial variabel kepercayaan merek (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas merek.

Variabel citra merek memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $7.049 > t$ tabel 1.661 . Maka secara parsial variabel citra merek (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas merek.

Variabel kepercayaan merek dan citra merek memiliki signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai F Hitung $35.645 > F$ Tabel 3.09 , maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama – sama kepercayaan merek (X_1) dan citra merek (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas merek.

Nilai R square sebesar $0,431$. Data visual ini menunjukkan bahwa pengaruh kepercayaan merek dan citra merek terhadap loyalitas merek secara simultan adalah sebesar $43,1\%$ dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan:

Kepercayaan merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas merek pada konsumen bumbu penyedap Ajinomoto di Purwakarta. Artinya

semakin baik kepercayaan merek maka loyalitas merek akan semakin meningkat.

Citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas merek pada konsumen bumbu penyedap Ajinomoto di Purwakarta. artinya semakin baik citra merek maka loyalitas merek akan semakin meningkat.

Kepercayaan merek dan citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas merek pada konsumen bumbu penyedap Ajinomoto di Purwakarta. artinya semakin baik kepercayaan merek dan citra merek maka loyalitas merek akan semakin meningkat.

Daftar Pustaka

- Darmanto & Wardaya, Sri. (2016). *Manajemen Pemasaran Untuk Mahasiswa, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane. (2013). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Erlangga
- Kotler, Philip & Keller. Kevin Lane. (2016). *A Framework For Marketing Management Sixth Edition*: Pearson.
- Schiffman, Leon G & Kanuk, Lazar Leslie. (2004). *Perilaku Konsumen (Edisi 7)*. Jakarta: Prentice Hall
- Shinta, Agustina. (2011). *Manajemen Pemasaran*. Malang: UB Press
- Ballester, Elena Delgado. (2003). Development And Validation Of A Brand Trust Scale. *International Journal of Market Research*, Vol.45(1).
- Handayani, SB & Martina, Ida. (2015). Pengaruh Brand Image Terhadap Brand Loyalty Brand Trust Sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris Pada Pemakai Motor Matic Merek Yamaha Di Kota Semarang). *Jurnal. STIE Dharmaputra Semarang*.
- Kusumadewi, Ade Nurhayati & Herman, Intan Hastikasari. (2021). Analisis Implementasi Visual Storytelling, Marketing Dan Brand Trust Serta Pengaruh Terhadap Minat Beli Kosmetik Wardah Pada Mahasiswa Di Purwakarta. *E – Qien Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vo.8(2).
- Latoki, Labandingi. (2015). Pengaruh Kepuasan Konsumen Terhadap Loyalitas Merek Kartu Prabayar IM3 Pada Pegawai Kantor Gubernur Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi Trend*, Vol.7(1).
- Mahiri, Eli Achmad. (2020). Pengaruh Brand Image Dan Store Atmosphere Terhadap Keputusan Pembelian Pada Konsumen Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Mart Banjaran. *Coopetition: Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol.11(3).
- Margaretha, Rahalia & Rodhiah. (2021). Brand Experience, Brand Image, And Brand Trust To Nike's Loyalty Brand In Jakarta. *Budapest International Research And Critics Institute – Journal (BIRCI – Journal)*, Vol.4(4).
- Nurfadila, Sutomo, Maskuri & Asriadi. (2015). Pengaruh Citra Merek Dan Kepercayaan Merek Terhadap Kepuasan Pelanggan Serta Dampaknya Terhadap Loyalitas Merek Sepeda Motor Merek Honda. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako*, Vol.1(3).
- Permana, Magyar Slamet & Haryanto, Jony Oktavian. (2014). Pengaruh Country Of Origin, Brand Image Dan Persepsi Kualitas Terhadap Intensi Pembelian. *Jurnal Manajemen*, Vol.18(3).
- Qurbani, Derita. (2019). Pengaruh Brand Image Dan Brand Trust Terhadap Brand Loyalty Nasabah Prudential Syariah Pada PT. Futuristik Artha Gemilang (Studi Kasus di Kantor Cabang Agensi

- Prodential Syariah PT. Futuristik Artha Gemilang Jakarta Selatan). *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, Vol.2(3).
- Rahmawati, Ma'ruf & M. Bus. (2020). Analisis Pengaruh Brand Awareness, Brand Image, Brand Trust Terhadap Brand Loyalty Minute Maid Pulpy Orange Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol.22(2).
- Ristanti, Desi, Arifin, Rois, & Hufron, M. (2019). Pengaruh Brand Image, Brand Trust, Brand Awareness Dan Product Quality Terhadap Brand Loyalty Sari Roti (Studi Pada Konsumen Sari Roti Mahasiswa Universitas Islam Malang). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*, Vol.8(9).
- Rizan, Mohammad & Saidani, Basrah. (2012). Pengaruh Brand Image Dan Brand Trust Terhadap Brand Loyalty Teh Botol Sosro Survei Konsumen Teh Botol Sosro Di Food Court ITC Cempaka Mas, Jakarta Timur. *Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI)*. Vol.3(1).
- Rizky, Farid Al & Utomo, Agung S. (2017). Pengaruh Brand Image, Brand Trust Dan Perceived Quality Terhadap Brand Loyalty Adidas Pada Chelsea Indonesia Supporter Club (CISC) Di Depok. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, Vol.13(2).
- Shihab, Muchsin Saggaff & Sukendar, Ananto (2009). Pengaruh Brand Trust Dan Brand Equity Terhadap Loyalitas Konsumen Studi Kasus Produk Tes Widal Merek Remel. *Jembatan – Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Terapan*, Vol.6(2).